

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Им Светлана Борисовна

доктор филологических наук

профессор МГУ им. М.В. Ломоносова», Филиал в г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742177>

***Аннотация.** На агрессивное поведение личности могут влиять самые различные факторы, которые необходимо исследовать, чтобы понять внутренние процессы и механизмы агрессии, а также способы управления этим поведением. Негативные модели поведения могут проявляться в вербальной агрессии. В связи с этим важную роль приобретает речевое воздействие (РВ) как использование психолингвистических методов и категорий в теории и практике массовой коммуникации. В связи с этим необходимо изучить методы и инструменты изучения речевого воздействия. К ним относятся анализ содержания сообщения, экспериментальный подход. Изучение речевого воздействия является сложной задачей, связанной с рядом методологических и практических проблем.*

***Ключевые слова:** агрессивное поведение, психологический фактор, вербальная агрессия, речевое воздействие.*

Агрессивное поведение личности имеет множество психологических факторов которые влияют на его проявление и развитие. Исследования в этой области помогают понять внутренние процессы и механизмы, которые стоят за агрессией, и способы управления этим поведением. Рассмотрим некоторые из основных психологических факторов, которые играют роль в агрессивном поведении.

Цель статьи – изучить методы и инструменты изучения речевого воздействия на агрессивное поведение личности.

К важнейшим психологическим факторам, которые могут влиять на агрессивное поведение, относится эмоциональное состояние. Негативные

эмоции, такие как злость, раздражение или фрустрация, могут быть сильными катализаторами агрессии. Такие эмоции могут возникать в результате внешних событий или внутренних конфликтов. Они находят своё выражение через агрессивное поведение.

Личностные особенности также играют важную роль в агрессии. Некоторые люди могут иметь склонность к агрессии из-за своего характера, особенностей темперамента или низкой саморегуляции. Например, люди с высоким уровнем тревожности или недостаточными навыками регуляции эмоций могут быть более подвержены агрессивному поведению.

Социальное окружение и взаимодействие могут также оказывать влияние на агрессивное поведение. Например, негативные модели поведения, которые наблюдаются в семье или обществе, могут быть переняты и реплицированы. Реакции окружающих людей на агрессию также могут повлиять на ее продолжение или подавление.

Имея в основе психологическую теорию деятельности А.Н. Леонтьева и А.А. Леонтьева, в терминах данного подхода акт вербальной агрессии определяется как интериоризация поступка, иными словами, «переход, в результате которого внешние по своей форме процессы преобразуются в процессы, протекающие в умственном плане, в плане сознания; при этом они подвергаются специфической трансформации – обобщаются, вербализуются, сокращаются и, главное, становятся способными к дальнейшему развитию...» [3, с. 10]. Таким образом, вербальная агрессия сводится к трансформации внешних процессов, включающих в себя разного рода реакции на отрицательные внешние раздражители, в речевую и мыслительную деятельность. «Важнейшей формой выражения эмоций у человека является речь» [5, с. 159].

Двойственная связь с инстинктивными реакциями, присущими как человеку, так и животным, а также с более сложными формами высшей нервной деятельности, свойственными исключительно человеческому роду, является важной стороной актов вербальной агрессии, а также других речевых

актов. Эта связь является важным аспектом актов вербальной агрессии, как и других речевых актов. Подобное мнение разделяет А.Р. Лурия: «Речевые реакции, являясь сложно нервно-психической деятельностью, опираются на интеллектуальные процессы и на прежний жизненный опыт ребенка, построенный по форме рефлекса» [4, с. 10]. Вербализации эмоций посвящен ряд исследований, выполненных Я. Рейковским: «Развивающийся эмоциональный процесс вызывает в сознании изменения, которые заключаются в появлении репрезентирующих эмоцию знаков (или в вербализации эмоций), а также в перестройке структуры высказывания и в приобретении им эмоциональной окраски» [5, с. 161]. Данные изменения возможно систематически описать, используя в том числе квантитативные методы, что делает их возможным предметом научного исследования.

В вопросе о возможности и необходимости управления речевым поведением человека сторонники психолингвистического подхода солидарны с последователями З. Фрейда, а также этологами и бихевиористами. Так, Л.С. Выготский, утверждает необходимость «подчинения поведения человека его собственной власти» [1, с.449]. придерживаясь мнения о том, что речь используется для «социальной координации поведения. Не противоречит ему и А.А. Леонтьев, полагая, что речевая деятельность «...предполагает общественный контроль, осуществляемый в социальных, экстерииоризованных формах власти» [2, с. 86-87]. Итак, речевая деятельность человека, как свойственная этому человеку, должна подлежать регуляции, корректировке и контролю со стороны самого человека во всех ее измерениях и проявлениях. В контексте управления вербальной агрессивностью и избегания ее в обычном разговоре данное условие имеет первостепенное значение.

Изучение речевого воздействия является сложной задачей, связанной с рядом методологических и практических проблем. Рассмотрим некоторые из основных методов и инструментов, применяемых для изучения речевого воздействия, а также проблемы, связанные с их использованием.

А. А. Леонтьев определяет речевое воздействие (РВ) как использование психолингвистических методов и категорий в теории и практике массовой коммуникации, устной пропаганде и т.п., особенно в изучении процессов массовой коммуникации и пропаганды. Е.Ф. Тарасов представляет РВ как «процесс, в структуре которого субъект воздействия развертывает активность по организации общения и мотивации деятельности, к которой побуждается объект воздействия» [7, с. 79].

И.А. Стернин различает вербальное и невербальное РВ. «Вербальное РВ – это коммуникативное воздействие, осуществляемое средствами языка, при помощи языковых единиц. Это воздействие словами, текстом. Релевантны для вербального речевого воздействия выбор языковых средств для выражения мысли, само содержание речи – ее смысл, приводимая аргументация, расположение элементов текста относительно друг друга, использование приемов речевого воздействия и др. В результате вербального воздействия возникает также подтекст – скрытый смысл сообщения, косвенно передаваемый текстом» [6, с. 77].

Использование РВ может осуществляться в форме монолога или диалога, особенно когда необходимо стимулировать собеседника к общению как носителя определенной информации. В основе РВ, ориентированного на большую аудиторию, лежат определенные формы восприятия сообщения, позволяющие прогнозировать реакцию аудитории.

Одним из методов изучения речевого воздействия является анализ содержания. Этот метод предполагает систематическую классификацию и категоризацию речевых высказываний с целью выявления основных тем, концептов и используемых языковых средств. Анализ содержания может проводиться путем качественного описания и интерпретации текстов, а также с помощью количественных методов, таких как частотный анализ.

Другим методом изучения речевого воздействия является экспериментальный подход. С помощью экспериментов можно исследовать влияние речевого воздействия на психологические и эмоциональные реакции, а также на поведение и убеждения людей. Эксперименты позволяют

контролировать различные факторы и устанавливать причинно-следственные связи. Однако проведение экспериментов может быть ограничено этическими соображениями, а также требовать значительных временных, финансовых и организационных ресурсов.

Также для изучения речевого воздействия широко применяются методы наблюдения и интервьюирования. Наблюдение позволяет изучать реальные речевые ситуации и фиксировать наблюдаемые проявления. Интервьюирование, в свою очередь, позволяет получить более детальную информацию от участников коммуникации и исследовать их мотивы, намерения и оценки. Однако методы наблюдения и интервьюирования могут быть ограничены субъективностью наблюдателя или респондента, а также требовать тщательного подбора и предварительного планирования.

При изучении речевого воздействия также возникают практические проблемы, связанные с выбором и обработкой данных, анализом и интерпретацией результатов и обеспечением достоверности исследования. Необходимо учитывать контексты и особенности речевого воздействия, а также разнообразие языковых средств и стилей коммуникации.

Таким образом, к важнейшим психологическим факторам, вызывающих агрессивное поведение, относятся эмоциональное состояние, когнитивная оценка и интерпретация ситуаций, личностные особенности. Социальное окружение и взаимодействие также играют важную роль в агрессии.

Отрицательные эмоции проявляются в вербализации. Изучение речевого воздействия требует применения разнообразных методов и инструментов, а также учета различных проблем, связанных с их использованием. Только совокупность различных подходов позволяет получить более полное представление о механизмах и эффектах речевого воздействия.

Литература:

1. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. – М.: Изд-во АПН, 1960. – 253 с.

2. Леонтьев А.А. Психология общения. – Тарту: Изд-во Тарт. гос. ун-та, 1974. – 352 с.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. // Леонтьев А. Н. Изб. Психолог. Соч. в 2 – х томах. Т. 2 – М.: Педагогика, 1983 – 304 с.
4. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 320 с.
5. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. – М.: Прогресс, 1979. – 308 с.
6. Стернин И. А. Введение в речевое воздействие. – Воронеж, 2001 – 277с.
7. Тарасов Е.Ф. Речевое воздействие: Достижения и перспективы исследования // Язык как средство идеологического воздействия. – М.: ИНИОН, 1983. – С. 11-26.